

повторне освоєння річкових терас та вододілу, утворюється сучасна система розселення, розвивається сільське господарство тощо.

Що стосується території Дніпровського Правобережжя то тут, як уже зазначалося, поселення продовжують існувати у тих самих топографічних умовах, що й у домонгольський час. Така ситуація склалася під впливом ряду факторів: по-перше, суттєве зменшення кількості населення та зниження обсягів сільськогосподарського виробництва дозволило частково відновити родючість ґрунтів та взагалі екологічну ситуацію у регіоні (Романчук 1975); по-друге, кліматичні зміни, пов'язані із настанням малого льодовикового періоду, не мали тих негативних наслідків, які фіксуються у північних районах Русі; по-третє, особливості природно-географічного розташування (рельєф місцевості, характер річкової системи та шляхів сполучення (переважно річкових)) спонукали тогочасне населення продовжувати відроджувати старі та засновувати нові поселення саме на берегах річок, які залишалися не лише водними артеріями країни, а й джерелом отримання додаткових продуктів харчування; по-четверте, нестабільна військово-політична обстановка у регіоні не дозволяла населенню вільно обживати як прирічкові, так і вододільні простори; по-п'яте, збереженню сталої топографії поселень сприяло відродження функціонування річкових торговельних шляхів.

Підсумовуючи, зазначимо, що зміна топографії поселень середини XIII – XV ст. відбувалася під впливом багатьох факторів, які різнилися відповідно до природно-географічних, політичних, кліматичних умов окремого регіону. Розвиток поселенських структур Середнього Подніпров'я остаточно завершується лише у XVI—XVII ст. з формуванням сучасної системи заселення.

Ю.В. Мисько (Чернівці)

Зведення кам'яних фортифікацій Хотинської цитаделі за археологічними даними

Питання заснування і розбудови Хотинської фортеці, не дивлячись на багатолітні дослідження і значну історіографію, і на сьогодні залишається актуальним. Дискусійним залишається час зведення перших кам'яних укріплень (XIII чи XIV ст.), немає одностайності щодо періоду розширення і перебудов у XV ст. Донедавна висловлювалися припущення, що замок набув

нинішнього вигляду в 40-х рр. XVI ст. У більшості публікацій стверджувалося, що 1538 р. твердиню зруйнували поляки, які знищили південний мур, надбрамну і південно-східну башти, сильно пошкодили південно-західну башту і значну частину східного муру. Зруйновані мури і башти було відбудовано за різними версіями 1540-1544 рр., 1541-1546 рр. або 1544-1548 рр.

Аналіз писемних, іконографічних та археологічних джерел дозволяє спростувати тезу про датування останнього періоду перебудови замку 40-ми рр. XVI ст. Завдяки археологічним дослідженням, проведеним експедицією Чернівецького національного університету в 2009 р., було віднайдено рештки південно-східної башти XV ст., зруйнованої тільки після 1673 р. Перемога Я. Собеського над турками в Хотині в 1673 р. і тимчасове перебування там польського гарнізону спонукали уряд Туреччини видати наказ князю Молдавії щодо знесення замків у Нямці, Сучаві і Хотині. Але у Хотинському замку було зруйновано лише південний мур з двома баштами, більшу частину південно-західної башти, зроблено проломи у західній і північно-західній частинах муру.

Замок простояв у непридатному для оборони стані до осені 1711 р., коли розпочалася його розбудова для потреб уже турецького гарнізону. Тоді замурували проломи, відбудували південно-західну башту з набагато товстішими за попередні стінами, спорудили новий південний мур і надбрамну вежу. Одночасно будувалася Нова фортеця з високими валами і бастіонами. Замок втратив значення самостійного оборонного об'єкту і став елементом більш потужної системи оборони, прикриваючи зі сходу частину подвір'я Нової фортеці і слугуючи надалі арсеналом. Таким чином, цитадель у Хотині набула сучасного вигляду лише у другому десятилітті XVIII ст.

Після переходу фортеці під владу Російської імперії у 1812 р. вона знов зазнала певних перебудов як самої цитаделі, так і зовнішньої Нової фортеці. Очевидно, коли російські інженери проводили ремонт замку, був піднятий на 1,5-2 м рівень долівки другого ярусу в'їзної вежі і настилів мостів. Система зовнішніх укріплень орієнтовно у 1807 р. доповнилася Руською брамою, що розташовувалася між західним і північно-західним бастіоном.

Звичайно, турецькі добудови і розширення замку в південному напрямку, а також ремонтні роботи, проведені росіянами в першій половині XIX ст. змінили початковий вигляд цитаделі, проте головний масив мурів і башт, палац, каплиця і казарми зберегли важливі риси й цікаві деталі замкової архітектури другої половини XV ст.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

